

Manifest per la salut i el benestar de la comunitat investigadora

Desembre 2021

Aquest document va ser aprovat per a la seva distribució el 8 d'octubre del 2021. Aquest document es distribueix sota llicència CC, llicència 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Punts clau

La [ReMO COST Action](#) és una xarxa de participants de tots els nivells de la comunitat científica, i que s'està creant per tractar l'estat de la salut mental i el benestar dins de l'àmbit acadèmic. L'alta prevalència dels problemes de salut mental a la comunitat investigadora s'ha remarcat en la literatura científica ja existent, i també en polítiques de la Unió Europea¹, entre d'altres². Abordar aquesta situació requereix una acció sistèmica a tots els nivells (macro, meso i micro). Concretament, la xarxa ReMO pretén crear entorns institucionals que fomentin la salut i el benestar mentals, redueixin l'estigma de la salut mental i empoderin als professionals de la recerca pel que fa al benestar en el treball. Les recomanacions clau d'aquest manifest es resumeixen a continuació:

1. A nivell macro: diàleg continu entre totes les parts interessades; recollida sistemàtica i estructurada de dades, per a l'elaboració de polítiques basades en l'evidència; difusió d'evidències i eines actuals que tractin la salut mental; i la revisió del sistema de recompensa i valoració a l'àmbit acadèmic.
2. A nivell meso: Reconeixement dels problemes de salut mental i benestar; compartir les millors pràctiques entre institucions; desenvolupament d'una avaluació justa i personalitzada del rendiment en els entorns de recerca; abordar el benestar en la professionalització del personal i dels investigadors predoctorals; donar suport a les iniciatives de canvi a nivell organitzatiu.
3. A nivell micro: Donar suport a iniciatives de base (*bottom up*); accions de suport entre iguals; promoure un estil de formació i de gestió de la carrera centrat en cada persona; recollida d'evidències i de situacions individuals.

ReMO durà a terme aquests objectius a través de i) l'establiment d'un fòrum de discussió global; ii) creació d'un centre d'evidències obert; i iii) llançament d'un programa d'ambaixadors del benestar dels investigadors.

La crisi de la salut mental i el benestar a la recerca

Durant l'última dècada, institucions com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Organització Internacional del Treball (OIT) i la Comissió Europea (CE) han instat cada cop més als governs i les organitzacions a incloure la salut mental i el benestar entre les seves prioritats principals³. Quan es comparen diferents grups ocupacionals, els acadèmics se situen entre els que tenen els nivells més alts de trastorns mentals comuns: la prevalença de trastorns psicològics comuns s'estima entre el 32% i el 42% entre el personal acadèmic i els estudiants de postgrau, en comparació amb aproximadament el 19% de la població general⁴.

¹ Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality"

<https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, Last accessed: 29 September 2021,

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010)

https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf, Last accessed: 29 September 2021

ILO Mental Health in the workplace (2010) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁴ Levecque, K., et.al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. Research Policy, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., et.al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et.al. (2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. Higher Education Research & Development, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>; Garcia-Williams, A. G., et.al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. Academic psychiatry, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

Assolir el benestar acadèmic requereix més que gestionar unes condicions laborals estressants i fer front a l'extraordinària competitivitat a què s'enfronten els investigadors. En particular, les accions pròpies d'entorns laborals tòxics i algunes condicions laborals específiques afecten negativament el benestar mental del personal acadèmic⁵. A més, les condicions laborals, la mobilitat forçada i la poca disponibilitat de contractes indefinits tenen un gran impacte en l'experiència laboral del personal investigador⁶. Aquests reptes es poden agreujar tant per la manca de finançament (per la recerca), pel poc reconeixement a nivell contractual de la feina dels doctorands i per la precarietat en les carreres de recerca⁷. A més, només hi ha proves limitades i fragmentades sobre l'existència de pràctiques efectives, i la capacitat actual per compartir les bones pràctiques són limitades.

En un esforç per respondre a aquesta situació, els 234 membres (en representació de 34 països europeus) de l'Acció COST de l'Observatori de Salut Mental Investigadors (ReMO)⁸ demanen accions per abordar aquests problemes. La xarxa ReMO COST Action és una de les primeres iniciatives europees coordinades i basades en fets i evidències que aborda els problemes de salut mental i benestar a l'àmbit acadèmic, centrada a entendre (a) com la salut mental i el benestar en la investigació es poden caracteritzar i millorar, (b) com mesurar l'impacte de la salut mental i el benestar en el personal acadèmic, i (c) com compartir eficaçment les pràctiques basades en fets i construir una comunitat pràctica, coordinada i pels professionals que treballin amb les comunitats de recerca.

En aquesta declaració pública, demanem accions explícites a nivell macro (sistema de recerca), meso (context institucional) i micro (individual i petita comunitat). Hem d'entendre com es pot nodrir i mantenir la salut mental i el benestar, per promoure entorns de treball saludables i respectuosos que permetin assolir indicadors de rendiment en objectius clau; que facilitin l'assoliment del benestar i la salut mental en els entorns de recerca tant de manera individual com col·lectiva. Les recomanacions d'aquest manifest s'han generat a partir de consultes realitzades entre els membres de la COST Action, que van expressar la seva opinió en tres Grups de Treball, un a cadascun dels nivells esmentats.

Convocatòria per transformar l'ecosistema de recerca en benefici de la salut mental i el benestar

L'ecosistema de recerca és el context a nivell polític en què s'estableix el marc extern per a les institucions de recerca i la comunitat investigadora. Les pràctiques actuals, com ara el finançament de la investigació, les condicions laborals (incloent plans de pensions i seguretat social) i la llei d'immigració, constitueixen una base per a l'explotació institucional dels investigadors a l'inici de la seva carrera⁹. Fins i tot en els sistemes nacionals de recerca ben finançats, el predomini del finançament a curt termini basat en projectes condueix a un fort desequilibri entre les posicions temporals i les permanents¹⁰. Com a resultat, especialment en les etapes inicials i en les postdoctorals, el personal investigador sovint es

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71–72. <https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4>; Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M., & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P., & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck PhDnet Survey 2019 Report. Max Planck PhDNet.

⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> Last accessed: 29 September 2021

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf>

troba en una carrera professional molt estressant, i això afecta no només a la qualitat del seu treball científic, sinó també a la seva salut mental¹¹.

Demanam polítiques que controlin, millorin i mantinguin el benestar i la salut mental en l'entorn de la recerca, definint indicadors d'èxit i de qualitat més globals, donant suport a la conciliació de la vida laboral i familiar, la inclusió, i carreres de recerca sostenibles i favorables a la família. Per aconseguir-ho, hem d'animar i incentivar els diferents agents implicats a nivell de sistema¹² perquè promoguin i millorin de forma sistemàtica la salut mental i el benestar dels investigadors, mitjançant:

1. La creació d' una plataforma inclusiva que afavoreixi el **diàleg continu** entre les parts interessades, tant entre països i entorns de recerca, com a dins de cadascun d'ells.
2. La revisió, supervisió i comunicació de situacions i prioritats nacionals, mitjançant la **recollida sistemàtica i estructurada de dades** sobre el benestar i les condicions de treball dels investigadors i investigadores.
3. El manteniment d'un **Centre d'evidències open-access** per recollir i difondre els fet i les eines actuals i poder donar suport a la presa de decisions a tots els nivells.
4. **Revisió del sistema de premis i recompenses acadèmics**, i també dels criteris pels quals les mateixes institucions estan acreditades i incentivades, per respectar la necessitat personal dels investigadors de mantenir la seva salut mental i el seu benestar.
5. Desenvolupament d'estratègies per millorar la **sostenibilitat de la despesa en finançament de la recerca, basada en projectes de la UE i nacionals** i, per tant, conduir a la millora de les perspectives de carrera en l'àmbit acadèmic, entre d'altres.

Foment i manteniment de la salut mental i el benestar com a principi: una crida al canvi institucional

És crucial que els elements institucionals de la recerca abordin el benestar mental, redueixin l'estigma associat i treballin cap a un marc acceptat i reconegut, per tal de poder oferir suport al personal de recerca¹³. Compartir els aprenentatges adquirits a nivell institucional pot ajudar a les institucions a reconèixer i a abordar reptes idiosincràtics dins dels seus entorns més propers. Aquesta crida al canvi institucional es pot aconseguir mitjançant els següents punts:

1. Les institucions han **d'assumir el seu impacte en el benestar dels seus empleats**. Això inclou el reconeixement dels problemes i els símptomes de salut mental entre els membres del personal i el suport proactiu a les iniciatives i intervencions de canvi¹⁴.
2. **Crear i compartir un recull de bones pràctiques institucionals basades en fets i evidències**, que donin suport al benestar dels investigadors i abordin l'impacte de les condicions de treball en la salut mental i el benestar. Cal parar especial atenció al foment d'iniciatives *bottom-up*, des d'abaix, i a la designació d'un responsable de benestar mental d'alt nivell, amb els recursos adequats i un mandat definit.
3. Desenvolupar **protocols d'avaluació del rendiment de la investigació** que siguin justos i personalitzats, reconeixent que cap conjunt d'estàndards d'avaluació del rendiment pot fer justícia al conjunt complet de contribucions individuals a l'organització. Això inclou que els

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² e.g., national and European legislators, funding agencies, and accreditation bodies

¹³ Kismihók, G., et al.. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

¹⁴ An example for this approach from Norway: Innstrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76. <https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

investigadors puguin rebre elogis i reconeixements pel seu treball individual, fins i tot quan no quedin recollits formalment en els sistemes d'avaluació del rendiment¹⁵.

4. Ampliar la **professionalització de la formació del personal predoctoral i acadèmic** amb continguts relacionats amb el benestar, especialment en els àmbits de la relació i la comunicació entre supervisors i personal investigador novell. Les oficines de suport acadèmic també han de promoure i oferir activament serveis de suport psicològic dirigits tant a la prevenció com a la millora de la situació¹⁶.

Crida per a l'apoderament dels investigadors

Els representants dels diferents entorns de recerca haurien de desenvolupar i promoure un clima de recerca saludable per mantenir la capacitat del personal investigador i la seva integració a llarg termini en els llocs de treball¹⁷. A més, cal identificar, orientar i eliminar els comportaments específics que perjudiquen la salut mental (com ara l'explotació i l'assetjament acadèmic)¹⁸. Per tant, és fonamental promoure accions multidimensionals dirigides als llocs de feina per conscienciar sobre la rellevància de la salut mental i el benestar, juntament amb el benestar emocional i psicològic dels professionals de la recerca. Com a resultat, un investigador pot treballar de manera productiva i fructífera i ser capaç de fer contribucions a la seva pròpia comunitat i a la societat en general. Perquè això passi, s'ha de fer el següent:

1. **Sensibilitzar sobre el benestar a nivell individual**, posant l'accent en un enfocament democràtic i positiu envers al benestar mental. Això inclou tenir a disposició mecanismes de comunicació des de la base, per poder parlar, discutir i/o informar de problemes. Per això cal la creació d'entorns locals de confiança que permetin a una comunicació oberta entre totes les parts: investigadors, supervisors i gestors.
2. Donar suport a activitats individuals centrades en la salut mental i el benestar, com ara buscar ajuda dels companys de feina o fer accions per salvaguardar el benestar. En aquest sentit, s'han de **promoure iniciatives des de baix, com ara la mentoria entre iguals**¹⁹ i els grups de suport o debat, que poden servir com a eina per formar xarxes més àmplies, alhora que emfatitzen la inclusió i el comportament ètic.
3. Necessitem que tant **la formació com la gestió de la carrera professional tinguin un enfocament més centrat en la persona**, basat en els fets, que inclogui la comunicació i el *feedback*, l'organització de la tasca acadèmica, les estratègies per a l'equip de recerca i les eines d'autogestió.
4. **La professionalització de la supervisió**²⁰ és un dels objectius esperables. Això inclou desenvolupar habilitats i nous models per a la supervisió²¹ i reconèixer altres serveis acadèmics,

¹⁵ Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. Vitae Connections Week. <https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>, Last accessed: 29 September 2021

¹⁶ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Last accessed: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' *Nature*, 587(7835), 689–692. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers>

²⁰ Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

com ara els procediments de nova incorporació, la mentoria o la incorporació del benestar mental com a part del rendiment acadèmic.

ReMO pren mesures

La comunitat ReMO ha optat per anar més enllà de simpatitzar i donar suport a les víctimes d'entorns de recerca poc saludables. Volem influir i aconseguir el compromís de representants clau en la recerca per crear entorns de recerca més saludables, inclusivament i ètics, mitjançant un observatori global. Les nostres accions analitzaran i fomentaran el benestar mental en els entorns acadèmics, i es complementaran amb l'intercanvi de coneixements i d'activitats de formació a mida, tant per a les persones com per a les organitzacions. Concretament, el que pretenem és:

- 1. Establir un fòrum de discussió global sobre el benestar mental.** Amb la participació de membres de 34 països, estem creant un pont entre els diferents nivells de debat (locals i globals), mitjançant l'organització de tallers, conferències, seminaris web i esdeveniments de creació de contactes (*networking*) en els quals participen les comunitats de recerca locals i globals, així com altres actors de l'ecosistema de recerca.
- 2. Recopilar evidències relacionades amb el benestar dels investigadors en un centre d'evidència (*open Evidence Hub*)** mitjançant revisions bibliogràfiques i avaluacions dels recursos existents (eines, materials de formació, etc.). ReMO també treballa per generar més evidències mitjançant un esforç de recollida sistemàtica de dades multinivell sobre el benestar dels investigadors, entre països i institucions representades dins i fora de la xarxa ReMO.
- 3. Posar en marxa el Programa Ambaixador del Benestar de l'Investigador** per garantir la transferència d'idees i pràctiques d'intervenció als diversos entorns de recerca. Aquest programa de "formació de formadors" estarà obert als membres actuals i futurs de ReMO i abordarà la importància de la salut mental i el benestar en la recerca; aprofundirà en com discutir qüestions relacionades amb el benestar d'una manera conscient del propi context, com disminuir l'estigma vinculat a la salut mental i com els equips de recerca i les organitzacions poden nodrir i mantenir aquest benestar.

Com donar suport a aquest manifest?

ReMO és una comunitat global i oberta, d'individus i d'organitzacions de recerca. Si estàs disposada donar suport a les activitats descrites anteriorment, fes el següent:

- Comparteix el Manifest ReMO amb els teus companys, personal d'administració i responsables polítics del teu país.
- Signa la [Petició](#) de suport al Manifest de Salut Mental del personal investigador.
- Posa't en contacte amb els [membres MC](#) de ReMO al teu país i participa en activitats a nivell nacional.
- Contacta amb la figura del [ReMO Grant Manager](#) per unir-te a [ReMO COST Action](#)
- Participa en el proper Programa Ambaixador del Benestar de l'Investigador

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

Qui som

L'acció ReMO COST se centra en el benestar i la salut mental dins l'àmbit acadèmic, un tema d'importància estratègica per a l'Espai Europeu de Recerca. La xarxa ReMO, formada per acadèmics, professionals, responsables polítics i consultors per a institucions d'educació superior, és una combinació internacional de coneixements científics i pràctiques sobre salut mental i benestar dels investigadors. ReMO ofereix una perspectiva interdisciplinària, multinivell i intercultural única i molt necessària sobre el tema. Junts, els membres de ReMO s'esforcen per desenvolupar programes d'acció efectius, eficients i personalitzats per augmentar el benestar en entorns de recerca basant-se en l'evidència del seu propi centre d'evidències, la literatura existent i les dades empíriques. Els membres de ReMO pretenen ser ambaixadors locals i tractar la situació als seus països. Més informació sobre la nostra xarxa, incloses les activitats actuals i les instruccions per unir-se a aquestes iniciatives està disponible aquí: <http://remo-network.eu/>

Agraïments

Aquest treball s'ha dut a terme dins del marc de la COST Action CA19117 - "Researcher Mental Health".

Autors

Dr. Gábor Kismihók - ReMO Action Chair, Head of Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology, Germany; Chair of the Career Development Working Group of the Marie Curie Alumni Association

Dr. Brian Cahill - ReMO Grant Manager; Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology, Germany

Dr. Stéphanie Gauttier - ReMO Action Vice Chair; Assistant Professor in Information Systems, Grenoble École de Management; Chair of the Policy Working Group of the Marie Curie Alumni Association

Dr. Janet Metcalfe - Chair of ReMO Workgroup 1 Institution Level Well Being Practices in Institutions, OBE; Principal, Vitae, United Kingdom.

Dr. Stefan T. Mol - Chair of ReMO Workgroup 2 Institutional Level Well Being Practices in Research Institutions; Assistant Professor in Organizational Behavior and Research Methods at the Amsterdam Business School of the University of Amsterdam, the Netherlands.

Dr. Darragh McCashin - Chair of ReMO Working Group 3: Local actors - Promoting researcher well-being on a practical level. Assistant Professor in Psychology at Dublin City University, Dublin, Ireland; Marie Curie Fellow.

Dr. Jana Lasser - Co-chair of ReMo Workgroup 2 Institutional Level Well being Practices in Research Institutions; PostDoc in Computational Social Science at the Graz University of Technology, Austria.

Dr. Murat Güneş - STSMs Coordinator of ReMO; Assistant Professor at EBYU, Turkey; Postdoc at GTQ, IMB-CNM, CSIC, Spain

Mathias Schroijen - Science communications manager of ReMO. Project leader doctoral training and career development services at Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgium. PhD candidate at KU Leuven, Belgium, and co-coordinator of the mental health working group in EURODOC.

Martin Grund - ReMO Management Committee Member, Doctoral Researcher at Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany

Dr. Katia Levecque - ReMO Management Committee Member, Assistant Professor at the Department of Industrial and Organizational Psychology of Ghent University, Belgium; Promotor of ECOOM UGent (Centre of Expertise on Research & Development – Unit HR in Research).

Dr. Susan Guthrie - ReMO Management Committee Member, Research group director, Science and Emerging Technology group, RAND Europe, UK

Prof. Katarzyna Wac - ReMO Management Committee Member, Leader of the Quality of Life (QoL) technologies research group, University of Geneva; Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark.

Dr. Jesper Dahlgaard - ReMO Management Committee Member, Associate Professor, Aarhus University and VIA University College, Denmark

Dr. Mohamad Nadim Adi - Assistant professor, Bilkent University, Turkey

Christina Kling - Graduate Student, Weill Cornell Medicine; Co-chair, Science & Education Policy Association, USA